

ARTÍCULO

FECHA DE RECEPCIÓN: 15 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 05 DE MARZO DE 2018

EL GOALBALL COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE INCLUSIÓN EN ESCUELAS REGULARES

Goalball as a didactic strategy for inclusion in regular schools

Antonio de Jesús Nájera Castellanos

Profesor de Universidad Intercultural de Chiapas

anajera@unich.edu.mx

Mercedes Nayeli Pérez López

Académica de Universidad Intercultural de Chiapas

nayton_29@hotmail.com

Gerardo de Jesús Hernández Morales

Profesor de Universidad Intercultural de Chiapas,

Especialista en manejo del Método Braille

gerardo_hdez75@hotmail.com

Resumen

El presente artículo aborda la experiencia del Goalball en la región de la Meseta Comiteca Tojolabal como propuesta didáctica para la inclusión, tanto de sujetos con deficiencia visual como de aquellos que no la presentan en espacios educativos. Se trata pues de generar una alternativa que pueda ser de utilidad efectiva en las aulas regulares para la promoción de valores y el desarrollo de diversas habilidades físicas, cognitivas y sociales como se abordará a lo largo del desarrollo del presente documento. La incorporación de herramientas didácticas para la inclusión educativa han de convertirse en el horizonte que posibilite el reconocimiento de que todas las personas son poseedoras de múltiples habilidades y destrezas en la sociedad y para la sociedad. El Goalball de esta manera ha de convertirse en una propuesta para la generación de importantes modificaciones a nivel organizativo, metodológico y curricular en las aulas regulares, lo que generará la presencia al interior de las aulas de un alumnado con intereses, motivaciones y capacidades diferentes que enriquecen el proceso educativo de enseñanza y aprendizaje.

Palabras clave: Inclusión, Goalball, didáctica, educación, valores.

Abstract

This article deals with the Goalball experience in the Comitaca Tojolabal Meseta region as a didactic proposal for the inclusion of both visually impaired subjects and those who do not present it in educational spaces. It is therefore a matter of generating an alternative that can be of effective use in regular classrooms for the promotion of values and the development of various physical, cognitive and social skills, as will be addressed throughout the development of this document. The incorporation of didactic tools for educational inclusion must become the horizon that enables the recognition that all people are possessing multiple skills and abilities in society and for society. The Goalball in this way has to become a proposal for the generation of important modifications at the organizational, methodological and curricular level in the regular classrooms, which will generate the presence inside the classrooms of a student body with different interests, motivations and abilities. enrich the educational process of teaching and learning.

Keywords: Inclusion, Goalball, didactic, education, values.

Introducción

En México hasta el 2014 de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) se tenía un total de 7.1 millones de hombres y mujeres con alguna discapacidad de los cuales 3.8 millones eran mujeres y 3.3 millones son varones, así de acuerdo al portal gob.mx (2015) “las personas con dificultades para ver son las que más asisten a la escuela (42.4%) entre la población con discapacidad de la población de 3 a 29 años”. Frente a este panorama conviene precisar la necesidad.

Los planteamientos actuales nos conducen a re-pensar el posicionamiento de la educación en contextos de inclusión y diversidad cultural, lingüística, de pensamiento y de acción desde los propios sujetos con toda su historia y anhelos. La educación ha de mirar la condición humana, mirar las interrelaciones sociales, culturales, recuperar la posibilidad de utopías, de horizontes aspiracionales, de crear mundos posibles, recuperar el actuar y no sólo como un generador de ideas desde las academia.

El proceso educativo implica la transformación de los sujetos en seres con un amplia conciencia

en pro de la dignificación de la vida misma, por lo tanto si la dignidad se contempla como un valor inherente al ser humano, la educación ha de brindar las herramientas necesarias que busquen su apropiación. Por lo tanto, el diseño e implementación de estrategias didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje con sentido irrestricto de inclusión deben convertirse también en un imperativo que ha de estar presente en las aulas de manera cotidiana; de allí que el goalball se convierta en una apuesta por incorporar el deporte como una posibilidad de encuentro y desarrollo agudo de ciertos sentidos como el auditivo e indiscutiblemente la concentración de cada uno de los jugadores.

Por tanto, la incorporación de este juego a la cotidianidad de las aulas regulares marca un par-teaguas en la perspectiva de inclusión de personas con discapacidad visual y su interrelación con estudiantes regulares, pues aunado al desarrollo y promoción de valores como el respeto, la cooperación y el afecto tiene una contribución importante en los educandos en términos físicos, pues se desarrolla la velocidad en los movimientos y los reflejos, mientras que a nivel psíquico el desarrollo de la concentración adquiere relevancia significativa. Sin duda alguna el planteamiento didáctico de incluir este deporte al ámbito aúlico de los educan-

dos ha de ser una tarea importante para el afianzamiento de relaciones interpersonales sólidas cuyo eje central parte del respeto mutuo y el reconocimiento de las capacidades diferenciadas que tienen los sujetos partícipes del proceso educativo.

La incorporación del goalball en las escuelas regulares

Como es sabido, los estilos de enseñanza de los docentes y guías escolares que facilitan y orientan el proceso de aprendizaje de los estudiantes, deben convertirse en estilos de enseñanza con carácter social, es decir, experiencias educativas en las que el individuo se comprometa, se oriente y manipule las infinidades de conocimientos que se construyen a lo largo de la experiencia educativa.

De esta manera, B. Fisher y L. Fisher definen al estilo de enseñanza como un “modo habitual de acercarse a los alumnos con varios métodos de enseñanza” (1979, p.59). Es por ello, lo importante del trabajo educativo de los docentes. Ahora bien, es necesario que los docente y estudiantes, apliquen nuevas formas de acercarse al conocimiento, con el propósito de construir conocimientos significativos. Es necesario entonces conocer y aplicar temas innovadores, sobre todo conocer nuevas prácticas educativas, teorías y actividades que desarrollen experiencias para los estudiantes.

La humanidad tiene la facultad de pensar, razonar, hacer juicios y difundir las ideas generadas por conclusiones obtenidas y que gracias a esos procesos de mentalidad que posee todo hombre puede construir conocimientos.

El aprendizaje es tan valioso para toda persona, determinándolo como el proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, modificación de conductas, valores, conocimientos nuevos, que constituye un resultado de la experiencia, del estudio y de la observación obtenida en las prácticas de la vida cotidiana.

Siendo importante recalcar que el aprendizaje humano está relacionado con la educación y el

desarrollo personal, ya que, son ámbitos importantes y de gran utilidad para los estudiantes. El aprendizaje debe ser empírico para experimentar todo conocimiento y desarrollar una experiencia significativa, tomando en cuenta que el paso de la adquisición se aplica por ensayo y error, mejorando y partiendo de soluciones para llevar a cabo un modelo práctico en la vida futura.

Para Beltrán y Shuell (1999, p.265) definen el aprendizaje como “un proceso que implica un cambio duradero en la conducta, o en la capacidad para comportarse de una determinada manera, que se produce como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia”. En dicha conceptualización aparecen incluidos una serie de elementos base para llegar al aprendizaje.

Ante esto, es indispensable considerar también a los niños, jóvenes y adultos que presentan una discapacidad. Es por ello, que es necesario sensibilizar a los docentes y comunidad estudiantil para conocer actividades lúdicas que conlleven a un aprendizaje mutuo. Por lo tanto, este escrito apunta al conocimiento y propuesta del Goalboall como una actividad deportiva y recreativa para los alumnos de diversos niveles, sobre todo, como una herramienta de sensibilización para las escuelas regulares.

El Goalboall es una es una herramienta educativa que ayuda a la inclusión con personas con discapacidad visual. Lo inventaron en 1946 el austriaco Hanz Lorenzen y el alemán Sepp Reindle para el conocimiento y construcción ante la rehabilitación de personas veteranas. El juego fue presentado al mundo en los juegos paralímpicos de 1976 en Toronto, Canadá y los primeros campeonatos mundiales se celebraron en Austria en 1978. (De la Torre, A. s/f, p.181)

Es importante recalcar que las actividades educativas y deportivas que manifiestan el interés por el aprendizaje en equipo. Se manifiesta con la interacción, ejecución y control auditivo, que conlleva a la integración de personas con o sin discapacidad.

El goalball es una actividad donde la emoción es descubrir por medio del sonido la ubicación y agitación del balón para poder lograr atrapar y evitar la anotación de un gol. Este juego se realiza con tres jugadores en cada portería, cada jugador tie-

ne la finalidad de rodar el balón para anotar y por medio del sonido del cascabel que tiene el balón es como pueden ubicar el lugar donde se encuentra el lanzamiento del equipo contrario.

FIG. 01 Ejemplo de ubicación de las porterías, jugadores y balón.

Dentro del juego, todos los competidores deben estar con antifaces para generar igualdad de habilidades auditivas y destreza en el juego. Tanto las personas con ceguera total y débiles visuales deben portar como parte del reglamento y no poder ver nada de luz o percepción del balón.

El procedimiento del juego es el siguiente; los partidos del goalball consta de dos tiempos de alrededor de 10 o 15 minutos, esto dependiendo del reglamento interno que se tenga en el concurso.

Los integrantes del equipo tienen 10 segundos para lanzar de nueva cuenta el balón, en cuanto lo tengan en sus manos pasando de los 10 segundos se aplica falta al equipo. Lanzan en cada momento y el sonido de los cascabeles que se encuentran dentro del balón hace que sigan con la habilidad auditiva para agarrar el balón que tiene también, para la facilidad de manipulación ocho agujeros y facilitar la manipulación.

FIG. 02 Balón para Goalball.

FIG. 03 Antifaz para Goalball

Durante el desarrollo del juego la capacidad de concentración es importante para escuchar el sonido y ubicación del balón. La orientación espacial para poder ubicar y detener el balón también es importante para determinar la posición y espacio, implica también desarrollar un mapa cognitivo para poder hacer desplazamientos entre compañeros.

Una experiencia dentro de este deporte es Gerardo de Jesús Hernández Morales, fundador del Club de Ciegos Deportistas Comitecos "CIDECE", en 1996 fue afiliado a la Asociación Deportiva de Ciegos y Débiles Visuales de Chiapas A.C. en el año 2000 y a la Federación Mexicana para el Deporte de Ciegos y Débiles Visuales A.C. "FEMEDICIVI" en el mismo año. Es una persona de la región de Comitán de Domínguez, Chiapas quién a participado en diversos concursos paralímpicos nacionales.

El Goalball como deporte colectivo para personas con discapacidad visual posibilitará una formación integral en escuelas regulares destacando cualidades a desarrollar con la implementación de dicha propuesta a partir de lo planteado por De la Torre (2011):

- **Atención.-** La capacidad de concentración se desarrolla porque es importante percibir el movimiento del balón, la actividad de los compañeros y contrincantes o las indicaciones de los jueces.
- **Percepción auditiva.-** Los estímulos sonoros son una fuente de información, contacto con el medio y experiencias de aprendizaje fundamentales para las personas con discapacidad visual.
- **Orientación espacial.-** Entendida como la capacidad de determinar la propia posición en el espacio y establecer la relación con el resto de los objetos o personas que se encuentran en el mismo.
- **Habilidades motrices básicas.-** Esquema corporal, desplazamientos, equi-

librio, coordinación, lateralidad, relaciones espacio-temporales, lanzamientos y recepciones.

- **Cualidades físicas.-** Velocidad de reacción y desplazamiento, fuerza de tren superior, resistencia anaeróbica.
- **Cooperación, integración social, normalización.-** El desarrollo de todas estas cualidades es importante para las personas con discapacidad visual, pero todas las personas se puede beneficiar igualmente.

Si bien es cierto que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) firmada y ratificada en el 2007 para México, misma que a nivel mundial entrará en vigor en el año 2008, nos da muestra de las diversas estrategias jurídicas por garantizar y proteger el pleno disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales a los que tiene acceso todo ser humano, por ello el Goalball aporta elementos importantes en los procesos de construcción de una educación con perspectiva de inclusión en escuelas regulares. Como estrategia didáctica aporta valiosos elementos de enseñanza-aprendizaje cooperativo entre pares que de promoverse como una campaña socioeducativa la inclusión pasa de ser un mero discurso político a una realidad palpable en la que docentes, alumnos y pares se interrelacionen en un ambiente de respeto, armonía y equidad de posibilidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- B. Fisher y L. Fisher (2000). Principios de aprendizaje y de conducta. Trillas. México, D.F.
- Beltrán y Shuell (2004). Recursos didácticos y contenidos educativos de apoyo a la enseñanza. San Isidro. México, D.F.
- De la Torre, Alejandra (2011). Goalball: Deporte específico y de integración para el desarrollo de la atención, percepción auditiva y orientación espacial. Universidad de León. Guanajuato, México.
- Gob.mx. (2015). Cifras sobre las personas con discapacidad en México. 06 de Febrero 2018, recuperado de: <http://https://www.gob.mx/gobmx/articulos/cifras-sobre-las-personas-con-discapacidad-en-mexico>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016). La discapacidad en México, datos al 2014. México.

Esquemas visuales

- FIG. 01 Ejemplo de ubicación de las porterías, jugadores y balón, Mercedes Nayeli Pérez López, 2017.
- FIG. 02 Balón para Goalball, Mercedes Nayeli Pérez López, 2017.
- FIG. 03 Antifaz para Goalball, Mercedes Nayeli Pérez López, 2017.